

«ЯШИЛ» ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ: ВАКОЛАТЛИ ОРГАН ВА МАНСАБДОР
ШАХСЛАР

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Раббимова Диляра Низомиддин қизи

rabbimovadilya@gmail.com

Тошкент давлат аграр университети ўқитувчиси

Суярова Шахноза Тойлоқовна

Аннотация. Ушбу мақолада «яшил» иқтисодиётга ўтишга доир муаммолар ва уларни бартараф қилиш юзасидан устувор йўналишлар ҳамда махсус ваколатли орган ва мансабдор шахслар ҳақида маълумот берилган.

Калим сўзлар: «Яшил» иқтисодиёт, БМТнинг Атроф-муҳит бўйича дастури, миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган омиллар, «яшил» иқтисодиётга ўтишининг устувор йўналишлари, «яшил» иқтисодиётга ўтишининг асосий вазифалари, «яшил» иқтисодиётни илгари суриш ва жорий этиш бўйича ваколатли орган ва мансабдор шахслар.

Аннотация. В данной статье представлена информация о проблемах перехода к «зеленой» экономике и приоритетных направлениях их устранения, а также о специально уполномоченных органах и должностных лицах.

Ключевые слова: «Зеленая» экономика, Программа ООН по окружающей среде, факторы, препятствующие устойчивому развитию национальной экономики, приоритетные направления перехода к «зеленой» экономике, основные задачи перехода к «зеленой» экономике, компетентный орган и должностные лица по продвижению и реализации «зеленой» экономики.

Abstract. This article provides information on the problems of the transition to the "green" economy and the priority directions for their elimination, as well as on the specially authorized bodies and officials.

Key words: "Green" economy, UN Environment Program, factors hindering the sustainable development of the national economy, priority directions of the transition to the "green" economy, the main tasks of the transition to the "green" economy, the competent body and officials for the promotion and implementation of the "green" economy.

Яшил иқтисодиёт – экологик хавфларни ва экологик танқисликни камайтиришга қаратилган ва атроф-муҳитни бузмасдан барқарор ривожланишни мақсад қилган иқтисодиёт²⁷.

Бугун глобал муаммолар хавф солиб турган даврда «яшил» иқтисодиётни сақлаб қолиш долзарб мавзу бўлганлиги учун турли халқаро ва миллий ташкилотлар фаолият юритмоқда.

Бирлашган Миллатлар
Ташкилотининг Атроф-муҳит бўйича

дастури ёки UNEP (inglizcha: United Nations Environment Programme²⁸) табиатни муҳофаза қилишни мувофиқлаштиришга ёрдам берувчи халқаро тузулма бўлиб, 2011-йилги ҳисоботида адолатли ва самарали иқтисодиёт «яшил» иқтисодиётнинг кафолати бўлишлигини таъкидлаган эди.

2019 йилнинг 8-9 июль кунлари Европа ва МДХ давлатларининг «яшил» иқтисодиёт бўйича минтақавий вазирликлар конференцияси Тошкент шаҳрида ўтказилди.

²⁷ Wikipediya.
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Yashil_iqtisodiyot&variant=uz-cyrl

²⁸ Дастур БМТ Бош Ассамблеясининг 1972-йил 15-декабрдаги № 2997-сонли резолюцияси

(A/PEC/2997(XXVIII)) асосида ташкил этилган. UNEPнинг асосий мақсади ҳозирги ва келажак авлодлар манфаати учун атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни ташкил этиш ва амалга оширишдир. Дастур шиори - "Атроф-муҳит тараққиёт манфаати учун".

Конференцияда «яшил» иқтисодиёт бўйича норматив-ҳуқуқий базани ва сиёсатни такомиллаштириш, давлат ва хусусий сектор ўртасидаги шериклик муносабатлари орқали инновацион «яшил» инвестицияларни қўллаб-қувватлаш масалалари таҳлил қилинди.

Ўтказилган бир қатор таҳлиллар иқлимнинг ўзгариши шароитида самарали, тежамкор ресурс ва экологик хавфсиз иқтисодиётни таъминлашда ўзаро боғлиқ муаммолар ва эҳтиёжлар мавжудлигини кўрсатди.

Саноатлаштиришнинг жадаллиги ва дунё аҳолиси сонининг ортиши²⁹ иқтисодиётнинг ресурсларга бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада оширмақда, шунингдек, атроф муҳитга салбий антропоген таъсирни кучайтирмақда ва иссиқхона газлари ажратмаларининг ортишига олиб келмақда.

Бугунги кунда миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг устувор мақсадларига эришишда қўйидаги омиллар тўсқинлик қилмақда:

-иқтисодиётда энергия самарадорлигининг паст даражаси;

-табiiй ресурслардан нооқилона фойдаланиш;

-технологиялар янгилианишининг суствлиги;

-«яшил» иқтисодиётни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнес иштирокининг етарли эмаслиги;

-узoқ муддатли стратегиянинг мавжуд эмаслиги;

-«яшил» технологияларни жорий этиш ва «яшил» иқтисодиётга ўтиш бўйича тизимли чоралар кўрилмаётгани.

Ушбу тўсқинликларни бартараф этиш мақсадида 2019 йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори³⁰ билан 2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси (кейинги ўринларда — Стратегия) тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишини амалга оширишнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

-иқтисодиётнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш;

-энергия ресурслари истеъмоллини диверсификациялаш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш;

-иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, табiiй ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва табiiй экотизимларни асраш;

-«яшил» иқтисодиётни қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш.

2022 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»³¹ги ПҚ – 436-сон қарори қабул қилиниб, унда 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш дастури тасдиқланди.

2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси³² ва 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг

ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ – 4477-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/4539502>.

³¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.12.2022 йилдаги «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ – 436-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6303230>

³² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февральдаги «Ўзбекистон Республикасини

²⁹ АҚШ аҳолини рўйхатга олиш бюросининг ҳисоб-китобларига кўра, 2024 йилда дунё аҳолиси 71 миллиондан ортиқ кишига ўсди ва 2025 йил бошида 8,09 миллиард кишини ташкил этади. Қаранг: Халқ сўзи. <https://xs.uz/uzkr/post/dunyo-aholisi-qachon-9-milliarddan-oshadi>

³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.10.2019 йилдаги «2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга

тараққиёт стратегияси³³ да белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш, шунингдек, Париж битими³⁴ (Париж, 2015 йил 9 декабрь) мажбуриятлари бажарилишини ва Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишини таъминлаш мақсадида қуйидагилар Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтишининг асосий вазифалари этиб белгиланди:

-технологик модернизациялаш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш;

-давлат инвестициялари ва харажатларининг устувор йўналишларига илғор халқаро стандартларга асосланган «яшил» мезонларни киритиш;

-давлат томонидан рағбатлантириш механизмларини, давлат-хусусий шерикчиликни ривожлантириш ҳамда халқаро молиявий институтлар билан ҳамкорликни фаоллаштириш орқали «яшил» иқтисодиётга ўтиш йўналишлари бўйича тажриба-синов лойиҳаларини амалга оширишга кўмаклашиш;

-таълимга инвестициялар киритишни рағбатлантириш, етакчи хорижий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобига «яшил» иқтисодиётдаги меҳнат бозори билан боғлиқ кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ривожлантириш;

-Оролбўйидаги экологик инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш чораларини кўриш;

-«яшил» иқтисодиёт соҳасида, шу жумладан икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар тузиш орқали халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётни илгари суриш ва жорий этиш бўйича ваколатли орган этиб белгиланди ва унга қуйидаги вазифалар юклатилди:

-Стратегияда назарда тутилган тадбирларни амалга ошириш бўйича масъул вазирликлар ва идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш;

-Идоралараро кенгашга, шу жумладан унинг ишчи органи фаолиятини ташкил этиш орқали ҳар томонлама кўмаклашиш;

-«яшил» иқтисодиётни босқичма-босқич жорий этиш бўйича ҳисоботлар юритишнинг ўз вақтида ташкил этилишини таъминлаш.

Шунингдек айрим мансабдор шахсларга қуйидаги вазифалар юклатилди:

-Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари ва маслаҳатчиларига — Стратегияда назарда тутилган тадбирларни амалга ошириш бўйича вазирлик ва идоралар фаолиятини самарали ташкил этиш;

-Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирига - ялпи ички маҳсулотнинг углевод сарфи ҳажмини камайтириш, соф ва экологик хавфсиз технологиялар ва саноат жараёнларини қўллаган ҳолда саноат корхоналари инфратузилмасини модернизациялаш;

-Ўзбекистон Республикаси энергетика вазирига - энергия самарадорлик кўрсаткичларини ошириш, қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш, экологик жиҳатдан яхшиланган тавсифларга эга мотор ёқилғисини ишлаб чиқаришни ва ундан фойдаланишни кенгайтириш,

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. <https://www.lex.uz/acts/3107036>

³³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/5841063#5843875>

³⁴ Парижское соглашение. <https://lex.uz/docs/5075088>. Ўзбекистон Республикасининг «Париж битимини (Париж, 2015 йил 12 декабрь) ратификация қилиш тўғрисида»ги 02.10.2018 йилдаги ЎРҚ-491-сон Қонуни. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.10.2018 й., 03/18/491/1980-сон). <https://lex.uz/uz/docs/3924460>.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

замонавий, арзон ва ишончли энергиядан фойдаланиш имконияти билан таъминлаш;

-Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирига - асосий турдаги қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўртача маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигини ошириш, томчилатиб суғориш технологияларини самарали жорий этиш, шунингдек, ерларнинг таназзулга учраши бўйича нейтрал балансга эришиш;

-Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазири ҳамда уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирига - сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

-Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раисига - «яшил» иқтисодий жорий этиш бўйича тадбирлар амалга оширилишини экологик қўллаб-қувватлашни ташкил этиш ва таъминлаш ҳамда атроф табиий муҳит ҳолати мониторинги натижаларини умумлаштириш;

-вазирлик, идора ва бошқа ташкилотлар раҳбарларига - Стратегияда

назарда тутилган тадбирларни ўз вақтида ва сифатли бажариш юзасидан шахсий жавобгарлик.

Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги Стратегияда назарда тутилган тадбирларни амалга ошириш учун хорижий инвестицияларни, шунингдек, халқаро молия институтлари, хорижий ҳукумат молия ташкилотлари ва бошқа хорижий донорларнинг кредитлари ва грантларини жалб қилишни таъминлайди.

Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси зиммасига юклатилди.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодийга ўтиш йўлидаги муаммолари чуқур таҳлил қилиниб, уларни бартараф қилиш бўйича масъул бўлган ваколатли органлар ва мансабдор шахслар белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Vikipediya. https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Yashil_iqtisodiyot&variant=uz-cyrl
2. Дастур БМТ Бош Ассамблеясининг 1972-йил 15-декабрдаги № 2997-сонли резолюцияси
3. Парижское соглашение. <https://lex.uz/docs/5075088>.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Париж битимини (Париж, 2015 йил 12 декабрь) ратификация қилиш тўғрисида”ги 02.10.2018 йилдаги ЎРҚ-491-сон Қонуни. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.10.2018 й., 03/18/491/1980-сон). <https://lex.uz/uz/docs/3924460>.
5. Халқ сўзи. <https://xs.uz/uzkr/post/dunyo-aholisi-qachon-9-milliarddan-oshadi>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февральдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. <https://www.lex.uz/acts/3107036>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/5841063#5843875>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.10.2019 йилдаги «2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодийга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-4477-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/4539502>.